

- développement scientifique*. 2022. С. 279-281. URL : <https://archive.logos-science.com/index.php/conference-proceedings/article/download/192/195> (дата звернення: 12.02.2025).
2. Концепція розвитку дистанційної освіти в Україні. 2000 р. URL : https://vnmu.edu.ua/downloads/other/konc_rov_dystan_osv.pdf (дата звернення: 21.02.2025).
3. Лимар Л. Основні переваги та недоліки дистанційного навчання іноземних мов у немовному закладі вищої освіти. *Український педагогічний журнал*. 2022. № 1. С. 24-29. URL : <https://uej.undip.org.ua/index.php/journal/article/view/583/513> (дата звернення: 11.02.2025).
4. Мала І. Б. Дистанційне навчання як дієвий інструмент управлінської освіти. *Вчені записки Університету «КРОК»*. 2022. № 2(66). С. 132-151. URL ; <https://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/513/543> (дата звернення: 12.02.2025).
- Пономарь5. Прибилова В. М. Проблеми та переваги дистанційного навчання у вищих навчальних закладах України. *Проблеми сучасної освіти*. 2013. Вип. 4. С. 27-36. URL : <https://periodicals.karazin.ua/issuesedu/article/download/8791/8312> (дата звернення: 11.02.2025).

ОЦІНЮВАННЯ УСНИХ ВІДПОВІДЕЙ СТУДЕНТІВ ЗАСОБАМИ СДО MOODLE В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Володимир МОСКАЛЕНКО

кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри технологій дистанційної освіти та цифрової дидактики в дошкільній освіті, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, м. Харків

Хан АЛІЄВ

кандидат педагогічних наук, завідувач навчальної лабораторії, викладач кафедри технологій дистанційного навчання та цифрової дидактики в дошкільній освіті, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, м. Харків

Анотація. В роботі проаналізовано можливості системи дистанційного навчання MOODLE щодо організації обліку оцінювання здобувачів. Запропоновано алгоритми обліку результатів контролю в усній формі результатів навчання та іншої усної діяльності здобувачів.

Ключові слова: дистанційне навчання, системи дистанційного навчання, ресурси MOODLE, журнал оцінок.

Одним з викликів сучасної освіти є не просто реалізація дистанційного навчання, а активне, ефективне застосування в ньому нових можливостей, притаманних інформаційним технологіям, зокрема використання систем дистанційної освіти на кшталт MOODLE, які можуть вести облік балів, отриманих студентами на контрольних заходах протягом навчання, та робити зведення у внутрішньому електронному журналі СДО MOODLE. Діяльності СДО MOODLE, які можуть містити оцінки здобувачів і, відповідно, враховуватися в журналі, вимагають від студента надання письмових робіт або складання тестів [2].

З іншого боку існує багато компетентнісних складових майбутнього спеціаліста, досягнення яких може бути виявлене тільки в результаті усного спілкування [1]. Усне спілкування студент-викладач як елемент оцінювання рівня успішності студента застосовується на семінарських заняттях, на практичних заняттях курсів філологічного спрямування, при захисті лабораторних робіт, захисті курсових робіт тощо. Таке протиріччя потреби усного спілкування і вимоги діяльностей СДО MOODLE надавати письмові роботи здається непереборним.

Але існує як мінімум два способи розв'язання вищезазначеного протиріччя в рамках технологічних можливостей СДО MOODLE без використання зовнішніх інтерактивних засобів усного контролю: додавання до журналу вільного елемента оцінювання та створення додаткової порожньої діяльності [2].

Розглянемо процедуру створення, переваги та недоліки кожного способу.

Перший спосіб - додавання до журналу вільного елемента оцінювання.

Алгоритм створення: зайти в Журнал оцінок, перемкнутися на Налаштування журналу оцінок, натиснути Додати елемент оцінювання, ввести назву, максимальну кількість балів та інші потрібні параметри, підтвердити створення.

Такий спосіб, з одного боку, створюється достатньо швидко і бали студентів швидко виставляються безпосередньо в режимі перегляду журналу, з іншого боку, студенти заздалегідь не мають інформації про таке оцінювання,

оскільки на сторінці курсу ніяк не відображаються такі елементи оцінювання і, також, цей інструмент має тільки пряме оцінювання, без можливості використати критерії оцінювання як складової СДО MOODLE.

Другий спосіб - створення додаткової порожньої діяльності, яка обліковується в журналі СДО та може мати не тільки пряме оцінювання, а інші методи активного оцінювання, наприклад, Рубрика або Інструкція з оцінювання. Одним з таких ресурсів СДО MOODLE є діяльність Завдання. Цей ресурс є, мабуть, найпоширенішим і активно використовується авторами курсів. Тобто не є чимось новим, що потребує часу для освоєння.

Алгоритм створення стандартний як для будь-якої діяльності, але Опис завдання може або містити критерії оцінювання усного спілкування, або бути порожнім, якщо питання до семінару чи іншої навчальної діяльності наведені в іншому ресурсі.

Такий спосіб, хоч і створюється недостатньо швидко, але стандартно та звично, має достатньо переваг: студенти заздалегідь мають інформацію про таке оцінювання, та оцінювання може бути не тільки прямим (уся сума балів виставляється одразу без пояснення про її формування), а й в режимах Інструкція з оцінювання або Рубрика [2].

Отже, для організації обліку навчальних досягнень здобувача, які виявляються під час усного спілкування доцільно використовувати можливості середовища MOODLE, наприклад, додавання до журналу вільного елемента оцінювання та створення додаткової порожньої діяльності.

Література:

1. Професійний стандарт за професіями "Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти", "Вчитель закладу загальної середньої освіти", "Вчитель з початкової освіти" // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v2736915-20>
2. Технології дистанційного навчання (Moodle): моніторинг навчальних досягнень : навч. посіб. / С. Доценко, В. Москаленко, В. Лебедева ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – 84 с.